

*e-ISSN: 2636-8730

*Makalenin Türü: Araştırma Makalesi / Research Article

*Geliş Tarihi / First Received: 19.10.2025

*Kabul Tarihi / Accepted: 08.12.2025

*Atıf Bilgisi: Kayaokay, İ. (2025). "Pir Sultan Abdal'ın Şiirlerinde İkrâr Kavramı". Hars Akademi, 8 (2), 129-141

*Citation: Kayaokay, İ. (2025). "The Concept of "İkrâr" in The Poems of Pir Sultan Abdal". Hars Akademi, 8 (2), 129-141.

*DOI:

PİR SULTAN ABDAL'IN ŞİİRLERİNDE İKRÂR KAVRAMI¹

İlyas KAYAOKAY*

Öz

Bu makalede, 16. asır Alevî-Bektaşî şiirinin kurucu isimlerinden Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde geçen "ikrâr" kavramı ele alınmıştır. "İkrâr", Alevî-Bektaşî inanç sisteminde bireyin Allah'a, mürşide, cemaate ve topluluğa karşı yüklediği kutsal bir taahhüttür. Pir Sultan Abdal'ın dünyasını anlamak için "ikrâr" kavramını da anlamak esas olduğundan çalışmamızda, bu kavramın onun şiirlerinde nasıl bir söylemle hangi temalarla yer aldığı irdelenmiştir. İkrâr, Pir Sultan'ın dizelerinde insanın Hakk'a, pirine ve yol kardeşlerine verdiği söz olarak yer alır. Bu söz, inançla davranışın, içtenlikle doğruluğun birleştiği bir bağlılık ifadesidir. Pir Sultan Abdal, ikrârı imanla özdeşleştirir. İkrâr, şiirlerde tarikat yoluna girişin simgesi, manevî olgunluğa ulaşmanın şartı olarak görülür. Şair, ikrârına bağlı kalanları "gerçek er" olarak över, ikrârından dönenleri ise yolun dışında kalmış kişiler olarak niteler. Kâlû Belâ vurgusuyla ikrâr, ezelden gelen bir söz olarak tanımlanır. Bu yönüyle zamana bağlı olmayan, dünyevî ve uhrevî bir sorumluluk taşır. Pir Sultan'ın dilinde ikrâr, ahlakî bir duruşun ifadesi olup mertlik, doğruluk ve teslimiyetin temelidir. Şiirlerde ikrârına sadık kalanların erdemi, ikrârını bozanların düşkünlüğüyle karşılaştırılarak anlatılır. Sonuç olarak, Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr, inancın özü, ahlakın temeli ve insanın Hak yolundaki varoluş gayesi olarak anlam kazanır. Bu çalışmayla Alevî-Bektaşî geleneğinin merkezinde yer alan ikrâr kavramına Pir Sultan Abdal'ın şiirleri üzerinden dikkat çekilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Alevilik-Bektaşilik, Pir Sultan Abdal, ikrâr, cem, halk şiiri.

THE CONCEPT OF "İKRÂR" IN THE POEMS OF PİR SULTAN ABDAL

Abstract

This paper examines the concept of "ikrâr" in the poetry of Pir Sultan Abdal, one of the founding figures of 16th-century Alevî-Bektashi poetry. "İkrâr" is a sacred commitment undertaken by the individual in the Alevî-Bektashi belief system towards God, the spiritual guide, the community, and the collective. Since understanding the concept of ikrâr is essential to understanding Pir Sultan Abdal's world, this paper examines how this concept is expressed in his poetry and the themes it addresses.

İkrâr appears in Pir Sultan's verses as a promise made by a person to God, his pir, and his fellow travelers. This promise is an expression of commitment that combines faith with action, sincerity with truthfulness. İkrâr is seen in the poems as a symbol of entering the path of the order and a condition for reaching spiritual maturity. The poet praises those who remain faithful to their ikrâr as "a sincere disciple" while describing those who renounce their ikrâr as people who have strayed from the path. With the emphasis on Kâlû Belâ, ikrâr is defined as a word that comes from eternity; in this sense, it carries a responsibility that is not bound by time, both worldly and otherworldly. In Pir Sultan's language, the pledge is also an expression of moral stance; it is the foundation of bravery, truthfulness, and submission. In the poems, the virtue of those who remain faithful to their pledge is contrasted with the degradation of those who break it. In conclusion, in Pir Sultan Abdal's poems, ikrâr takes on meaning as the essence of faith, the foundation of morality, and the purpose of human existence on the path of Truth. This study draws attention to the concept of ikrâr, which lies at the heart of fundamental belief structures in the Alevî-Bektashi tradition, through the lens of Pir Sultan Abdal's poems.

Keywords: Alevism-Bektashism, Pir Sultan Abdal, ikrâr, cem, folk poetry.

¹ Bu makale 13-14 Kasım'da Sivas'ta yapılan "Pir Sultan Ocağı ve Pir Sultan Abdal Sempozyumu"nda sözlü olarak sunulmuş olup basılmamıştır.

* Doç. Dr., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tunceli. kayaokay_2323@hotmail.com / ORCID: 0000-0001-8544-2307.

Giriş

Arapça kökenli “ıkrâr” kökünden müştak ıkrâr اقرار kelimesi; “Gizlemeyip açıklama, itiraf etme, kabul etme, tasdik etme, yerine getirme”² gibi manalara tekabül etmektedir. Fıkıh terimi olarak “*kendi aleyhine başkasına ait bir hakkı haber verme*” (Koca 2000: 38) anlamındadır. Kelam terimi olarak da “benimsenen inancın dille ifade edilmesi” (Sinanoğlu, 2000: 216) demektir. Tasavvufî literatürde “ıkrâr vermek”; “*Tasavvuf yoluna girenin, Allah'a yaklaşmak niyetiyle boynunu şeyhe teslim etmesi. Birinin, şeyhe derviş olduğunu ve verdiği sözden dönmeyeceğini ifade etmesi demektir*” (Cebecioğlu 2009: 303).

Alevî-Bektaşî inancında da ıkrâr kavramının kutsal bir yeri vardır. Alevî-Bektaşî geleneklerinde ıkrâr, temel inanç kurgularının merkezinde yer alır. İkrâr, yol³ edebinin ve mürid-mürşid bağının en önemli şartlarından biri olarak kabul edilir. Bu konuda Ali Rıza Özdemir'in “Alevî-Bektaşî Yolunda İkrâr Kavramının Kurumsal Çerçevesi” (2022: 174-200) adlı makalesi derli-toplu ve önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Özdemir, bu kavramın önemini ve arka planını muhtasaran şöyle izah eder:

“Alevî-Bektaşî yolunda tarikata giren talip, Dört Kapı'da (Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat) ilerlemek ve kemale ermek için mürşidinin buyruklarına uyacağına özel bir törenle söz verir. Bu törene “ıkrâr erkânı”, verilen söze “ıkrâr vermek” şeyhin ıkrârı kabul etmesine de “ıkrâr almak” denir... Tarikata girişte, mürşide verilen bu ıkrârın arka planında Allah'a, Hz. Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'e verilen ıkrâr yatar. Yani bunlar olmadan mürşide verilen ıkrârın bir anlamı olmaz...” (Özdemir 2022: 178).

Mevzuyu ritüel boyutuyla ele alan Caner Işık, “*İkrâr Cemi ve Ritüelleri*” (2013: 1-18) başlıklı makalesinde benzer biçimde şu tespiti yapar:

“İkrâr bütün Alevî-Bektaşîler için yola giriş ritüelinin tamamının adıdır. Kendi ifadeleri ile “candan erene” dönüşün gerçekleştiği yolun talibi olduğu ortamın adı ıkrâr ortamı yani “ıkrâr cemi”dir... Bütün törenlerde verilen söz kutsaldır, verilen söze riayet toplumsal denetim mekanizmasına tabidir. Sözden dönüş yoktur. Hepsinde ıkrâr veren kişinin vermeden önceki kişiden farklılaşması, değişmesi beklenmektedir. İkrâr ciddi sorumluluklar ve yükümlülükler getirmektedir” (Işık 2013: 3).

Işık'a göre bu dönüşüm, Alevî-Bektaşî yolunda bir tür inisiyasyon (manevî yeniden doğuş) niteliği taşır. Araştırmacı, konuyu şöyle derinleştirir:

“...İkrâr vermek Alevî-Bektaşî gerçekleri (mistikleri) için Hakk'ı anlamanın yegane yoludur. Bu anlamıyla özeldir, bu anlamıyla hata, kusur kabul etmez. İkrâr bu kutsal görüntüsü ve sunumuyla da talipler için gerçek bir inisiyasyondur. Bu inisiyasyon varlığı kişi olmaktan toplumun sorumluluğunu duyan bir insana dönüştürür. İkrâr töreni sonunda talip kendini toplum içinde gerçekleyerek, kendini bilecek ve kendini bilerek Hakk'ı bilmeye çalışacaktır” (Işık 2013: 17).

Bu ifadeler, ıkrârın bireysel bir yemin olmanın ötesinde, toplumsal ve ahlakî bir sorumluluk bilinci kazandırdığını açık biçimde göstermektedir.

Ayrıca Dönmez ve arkadaşları da “Sosyal Bütünleşme Bağlamında Alevîlik-Bektaşilikte İkrâr” (2018) adlı makalelerinde ıkrârın uygulanış biçimleri hakkında şu bilgiyi vermektedir:

“İkrâr veren kişi, yolun bütün erkânına uyacağına, eline, diline ve beline sahip olacağına söz verir. Bazı yerlerde evlilikten veya 20 yaşını doldurduktan, bazı yerlerde ise çocuk buluş çağına girdikten sonra ıkrâr verilir. Bu yaş kistası, o yörede yaşayan inanç önderlerinin (pir veya mürşitlerin) talibi, iptida (bağlanma-deneme) süreci neticesinde vereceği karara göre değişkenlik gösterebilir. Kişinin ahlakî olgunluğuna göre değişen bu süreç, tamamen talibin sorumlu olduğu pir veya mürşidin sorumluluğunda yürütülmek mecburiyetindedir” (Dönmez vd. 2018: 152).

² Kubbealtı Lügatı (<https://www.lugatim.com/s/ikrar> Erişim Tarihi: 17.09.2025)

³ “Alevî-Bektaşî inanç ve ibadetlerinin tümünü ifade eder. Kurucularından dolayı ‘Muhammed-Ali Yolu’ diye de bilinir” (Günşen 2008: 148).

Pir Sultan Abdal⁴, 16. yüzyılda yaşamış bir Alevî-Bektaşî şairi olarak şiirlerinde inanç, aşk, yol ve hakikat temalarını çokça işlemiştir. Bu temalar arasında özellikle “ikrâr” kavramı önemli bir yer tutar. Cahit Öztelli'nin hazırladığı *Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün Şiirleri* adlı eserde 60 civarında mısra da geçtiği tespit edilen ikrâr kavramı “yol” a girişin ve sadakatin temeli olan manevî bir söz ve ahit anlamını taşır. Pir Sultan Abdal'ın deyişlerinde ikrâr, bir talibin (yola girmek isteyen müridin) pir huzurunda verdiği ve ömrü boyunca sadık kalması beklenen söz olarak karşımıza çıkar. Bu söz; Hakk'a, Muhammed-Ali'ye, pire ve yol kardeşlerine bağlılığın, hakikate adanmışlığın ifadesidir. Nitekim Pir Sultan,

*“Ben bend oldum, şu meydana atıldım
İkrâr verdim, ikrârıma tutuldum
İbtida taliptim, pire katıldım
Pirin eteğini tutmağa geldim”* (Öztelli 1989: 22)

dizeleriyle, yol meydanına atılarak pirin eteğine yapıştığını ve ikrârına bağlandığını dile getirir. Bu ifadede, bir talibin ilk önce niyet edip yol talibi olması (ibtida taliptim), ardından bir pire bağlanarak ikrâr vermesi ve pirin eteğine tutunmasıyla tarikata giriş yapması anlatılmaktadır.

Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr kavramı, yalnızca bir ritüelin adı olmaktan öte, derin bir metafizik ve ahlâkî anlam ağı ile işlenmiştir. İkrâr, onun deyişlerinde imanla eş değer tutulur, ezeli bir sözleşme olarak tasavvur edilir ve manevî yolun her aşamasına nüfuz eden bir sadakat ölçütü haline gelir. “*İkrâr nerde ise iman ordadır*” (Öztelli 1989: 194) mısrasında, inancın özülüyle ikrârın bir tutulduğu görülür.

Bu makalede Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde geçen ikrâr kavramı incelenerek şairin dizelerinde ikrârın hangi bağlamlarda ve hangi anlam boyutlarında ele alındığı çeşitli tasnifler hâlinde ortaya konulacaktır. İkrârın önemi, tarikat yoluna girişteki rolü, imanla ilişkisi, ezeli-ebedî mahiyeti, Ehl-i Beyt sevgisi ve Yezid'den teberrâ (uzak durma, lânetleme) ile bağlantısı, ahlâkî ve toplumsal bir değer olarak görülmesi, fedakârlık ve musahiplik boyutları ve ikrârın bozulmasının sonuçları gibi başlıklar altında, Pir Sultan'ın şiirlerinden iktibaslarla ikrâr kavramı yorumlanmaya çalışılacaktır.

1. İkrâr Kavramının Anlamı ve Önemi

Pir Sultan Abdal'ın manzumelerinde ikrâr, umumiyetle “bireyin Hak yoluna giriş yaparken verdiği söz” anlamına gelir. Bu söz, kul ile Allah ve onun velileri arasındaki bir ahitleşmedir. Bu yönüyle ikrâr, Alevî-Bektaşî inancında “biat” olgusuna benzer bir teslimiyet ve kabulü ifade eder. “*Alevî-Bektaşî arifleri, ikrâr ile iman terimlerini zaman zaman yan yana kullanmıştır. Metinlerden anlaşıldığına göre iman etmenin ön koşulu ikrâr vermektir. İkrârı olmayanın imanı da olmaz*” (Özdemir 2022: 187-188). Müşahede edileceği üzere Pir Sultan da ikrâr kavramını işlerken kimi zaman onu doğrudan “iman” sözcüğüyle yan yana kullanır ve ayrılmaz görür. Örneğin,

*“Hey erenler benim yüzüm yerdedir
Yüzüm yerde ise özüm dârdadır
İkrâr nerde ise iman ordadır
Bin kanım var, bin mürüvvet erenler”* (Öztelli 1989: 194)

dizelerinde, bir kişinin gerçek imanının, ancak verdiği söze bağlılığıyla ölçülebileceğini vurgular. Bu dize, ikrârın imanın tezahürü olduğunu, inançlı insanın mutlaka bir ikrâr sahibi olması gerektiğini ima eder. Benzer biçimde;

*“Çektiğim cevr ü cefayı
Çekerim senden ötürü
İkrâr iman bir olunca
Sen de çek benden ötürü
İkrâr imanı güderim
Sensiz âlemi n'iderim*

⁴ Hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Bekki, Selahaddin (2014). “Pir Sultan Abdal”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (<https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/pir-sultan-abdal>) Erişim Tarihi: 17.09.2025)

*İşte geldim, uş giderim
Bir tath dilden ötürü” (Öztelli 1989: 225)*

dizelerinde, ikrâr ile imanın özdeş veya bir arada olması durumu belirtilerek ikrârın imanın ayrılmaz bir parçası olduğu dile getirilir. Pir Sultan, ikrâr ile iman birlikteliğini kozmik bir metaforla da açıklar:

*“Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu derya neyin üstünde durur
Vallahi billahi ben onu gördüm
Derya da **ikrârın** üstünde durur*

*Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu **ikrâr** neyin üstünde durur
Pir Sultan ’ım der ki ben onu gördüm
İkrâr da imanın üstünde durur” (Öztelli 1989: 334)*

Bu deyişte Pir Sultan Abdal, varlığın ve inancın özünü “ikrâr” kavramı etrafında kurar. Ona göre bütün âlem bir hakikat denizi gibidir ve bu denizin temeli “ikrâr”dır. Yani insanın Allah’a verdiği söz, bağlılık ve teslimiyet. Ancak bu ikrâr da boşlukta durmaz. O da “iman” üzerine kuruludur. Böylece iman, ikrârın kaynağı, ikrâr ise varlığın direği hâline gelir. Pir Sultan, bu zincirle insanın varlık düzenindeki yerini ve Hakk’a giden yolda durması gereken ahlakî ve manevî temeli gösterir.

Pir Sultan’ın şiirlerinde ikrâr, sadece bireysel bir söz olarak karşımıza çıkmaz. İkrâr aynı zamanda toplumsal ve evrensel bir bağın parçasıdır. Bir Alevî-Bektaşî talibin Cem töreninde ikrâr vererek canlar arasında katılması, onu Hak yolunun bir mensubu yapar. Pir Sultan,

*“Pir Sultan ’ım eydür dostla görüştük
Mürşit nazarında **ikrâr** veriştik
Bir karındaş kendi tuzağa düşse
Düşen kardaş kalkar böyle olur mu” (Öztelli 1989: 347)*

dörtlüğünde, dostlarla yani yol kardeşleriyle bir araya gelip mürşidin huzurunda ikrâr verdiklerini söyler. Bu, ikrârın topluluğun önünde ve onlarla birlikte yapılan bir akit olduğunu gösterir. İkrâr, talipleri birbirine “kardeş” kılan manevî bir rabitadır. Bir canın düşmesi, tökezlemesi durumunda diğerlerinin onu kaldırması beklenir. İkrâr ile oluşan bağ, dünyevî bir yoldaşlığın ötesinde, manevî bir kardeşlik sorumluluğudur. Bu nedenle ikrârda, sadece Allah’a söz verilmez. Bu söz, “yol”un tüm müntesiplerine verilmiştir. Bu ikrârın tutulması Allah katında ve toplum nazarında kişinin itibarını belirler.

2. Tarikata Girişte İkrâr ve Mürşid’e Bağlılık

Alevî-Bektaşî geleneğinde talip, bir “pir” veya “mürşid” huzurunda ikrâr vererek tarikata kabul edilir:

“İkrârı kabul edilecek kişinin, ikrâr erkâmı öncesinde tüm yeterlikleri gözden geçirilmiş, bir süre boyunca davranışları takip edilmiş ve eğitimi tamamlanmıştır. Şeriat kapısını tamamlayan talip, ikrâr vererek tarikat kapısına adım atmış böylece insan-ı kâmil olmak için yola çıkmıştır. İşte bu yolda menzile ulaşmak, kararlılığını ve iradesini ifade etmek için tarikat kardeşleri ve mürşidi huzurunda ikrâr vermektedir” (Özdemir 2024: 93-94).

Bu, aynı zamanda talibin bir rehber ve “musahip” edinmesini de içerir. Kütahya’nın Şeyhler köyünden derlenen bir İkrâr Cemi ritüeli şöyle anlatılır:

“Musahipliğin yaşatıldığı dönemlerde ikrâr cemi musahip canların eşleriyle birlikte gerçekleştirilirken günümüzde evlenecek çift ikrâr vermektedir. Ocak evladı olmanın ilk şartı, söz verip ikrâr almaktır. Yola girmek isteyen talip, önce bir rehber bulur ve yolun adabını ondan öğrenir. İkrâr hizmeti başlamadan evvel, ikrâr verecek kişiler rehber eşliğinde abdest alır ve daha sonra meydana bir seccade serilir...” (Aday 2018: 219).

Pir Sultan, bahsi geçtiği üzere “yol”a girişini şu mısralarla anlatır:

“Ben bend oldum, şu meydana atıldım
İkrâr verdim, ikrârıma tutuldum
İbtida taliptim, pire katıldım
Pirin eteğini tutmağa geldim” (Öztelli 1989: 22)

Bu dizelerde talibin ikrâr vererek Hak meydanına çıkması ve pirin eteğine tutunup tarikata girişi anlatılmaktadır. “Bend olmak” ifadesi bir kula bağlanmak, teslim olmak demektir ki Pir Sultan bu ifadeyle, pire ve yola teslimiyetini ortaya koyar. Talip, kendi iradesiyle meydanda boynunu eğip ikrâr vererek pirin himayesine girer. Artık hayatını pirden talim ettiği yol erkânına uygun sürdürme sorumluluğunu yüklenmiştir.

Tarikata ikrâr vererek giren talip için artık geri dönüş yoktur. Bu adım hayatını tümüyle etkileyecek, dünyevî kimliğinin ötesinde manevî bir kimlik kazandıracaktır. Pir Sultan aşağıdaki bendde bu süreci dile getirir:

“Mürşide varmağa talib olursan
İbtida insandan rehber isterler
Verdiğin **ikrâra** doğru gelersen
Ahd ile peymandan rehber isterler” (Öztelli 1989: 160)

Bu dörtlük, Alevî-Bektaşî yolunun temel esaslarından biri olan “rehberlik” düsturunu açık biçimde dile getirir. Hakikate ulaşmak, yani mürşide varmak isteyen bir talibin bu yola kendi başına değil mutlaka bir rehberin kılavuzluğunda girmesi gerektiği vurgulanır. İkinci dizesinde, insanın nefsiyle ve dünyevî zaaflarıyla baş edebilmesi için bir yol göstericiye ihtiyaç duyduğu belirtilir. Talibin sözünde durmasını, manevî bağlılığını ve sadakatini koruması gerektiğini anlatılır. Son dizede geçen “ahd ile peymandan rehber isterler” ifadesi, bu bağlılık ve sözleşmenin ancak bir rehber gözetiminde anlam kazanacağını ifade eder.

Pir Sultan Abdal, pek çok mısra da gerçek bir erenin veya talibin en önemli vasfının ikrârına sadakat olduğunu vurgular:

“Gerçek talib **ikrârında** durursa
Çırağı gibi yanıp yağı erirse
Eksiğini bilip kendi gelirse
O da erdir, gerçek erden sayılır” (Öztelli 1989: 326)

Yani bir talip verdiği sözü tutup yoldan sapmazsa, olgun bir ermiş, kâmil bir kişi mertebesine erişir. Aynı şekilde birazdan değineceğimiz “Er odur ki **ikrârına** dur gerek” dizesi (Öztelli 1989: 167) de bu fikri destekler.

3. İkrâr ve Musahip İlişkisi

Tarikata giriş ikrârı, aynı zamanda bir musahiplik bağı kurmayı da gerektirir. “Alevîlikte talibin (yola girmeye istekli, isteyen), rehberin (yol gösterici) önderliğinde, pir (yaşlı önder, öğütleyici) ya da mürşit (irşat eden, aydınlatıcı, uyarıcı) huzurunda ikrâr verme töreninden geçmesine “kardeşlik tutma, musahip kardeşi olma, nasip alma” denmektedir” (Dönmez vd., 2019: 256). Alevî-Bektaşî geleneğinde “musahip” kavramı, yol kardeşini ifade eder. İki talip ikrâr töreninde birbirine musahip (ahiret kardeşi) olarak bağlanır ve ömür boyu birbirlerinden sorumlu olurlar. Pir Sultan:

“Gerçek ere bir musahip yâr gerek
Er odur ki **ikrârına** dur gerek
Cesedinden el yuyanlar nur gerek
Çiğnenmeğe kayıl olmazsan ebsem dur” (Öztelli 1989: 167)

diyerek her hakikî yol erinin, can yoldaşı olacak bir musahip edinmesi gerektiğini vurgular. Anlaşıyor ki ikrâr, kolektif bir sorumluluktur. Musahipler birbirinin hatalarına, noksanlarına karşı şahit ve kefilidir. Şayet biri düşerse diğeri de onu kaldırır, biri hata yaparsa diğeri uyarır. Bu bağlamda, ikrâr vererek yola giren talip, musahibi ve rehberi sayesinde yolda kalmayı başarır.

4. İkrâr ve İman Meselesi

İkrâr ve iman hususundaki görüşlerini ifade eden Özdemir'e göre; "iman, ikrârı da içine alan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle, iman süreci ikrâr vermekle başlar, bu bakımdan ikrâr imanın temelidir. İkrâr olmadan iman olmaz. İkrârında sabit-kadem olan kişi, iman sahibi olur ve mümin sıfatını elde eder. Böylece ikrârın olduğu yerde iman, iman olduğu yerde ikrâr olur" (2022: 186). Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr, iman kelimesiyle özdeş zikredilmiş olup pek çok yerde birlikte karşımıza çıkar. Daha evvel bahsettiğimiz "İkrâr nerde ise iman ordadır" dizesi (Öztelli 1989: 194), iki kavramın bütünleşmesini açıkça ortaya koyar.

Bir kişinin inancının sahilliği, onun ikrâr verip vermemesiyle ve ikrârını tutup tutmamasıyla ölçülür demiştik. Zira Alevî-Bektaşî anlayışında gerçek iman sadece dilde, gönülde kalmaz, ikrâr vererek fiile dökülür ve sınanır. Bu bakımdan, ikrâr, imanın ete kemiğe bürünmüş hâli olarak görülebilir. Pir Sultan'ın;

*"İkrâr imanı güderim
Sensiz âlemi n'iderim
İşte geldim, uş giderim
Bir tatlı dilden ötürü"* (Öztelli 1989: 225)

şeklindeki bendinde yer alan "ikrâr imanı güderim" ifadesi, şairin ikrâr ile imanını birlikte yürüttüğünü, onları birbirinden ayırmadığını gösterir.

İkrârın imana eşdeğer sayılması, onun korunmasının da iman gibi görülmesi sonucunu doğurur. İkrâr, tıpkı iman gibi "güdülmeli" yani korunup beslenmelidir:

*"İkrâr verdim, bu ikrârı güderim
Dönmezem ikrârdan, yolun ucundan
Eksikliğim ettim, yoldan mı kaldım
Tarikim ararım dinin ucundan"* (Öztelli 1989: 394)

İkrâr vermek bir başlangıçtır fakat asıl önemlisi, onu hayat boyu yaşatmak, iman gibi diri tutmaktır. Bu yüzden;

*"İkrâr birdir, iki yere verilmez
Verdiğin ikrâra saldım ben seni"* (Öztelli 1989: 382)

diyen Pir Sultan, ikrârın çiğnenmeyecek kadar yüce bir değer olduğunu dile getirir. İkrâr bir kez verilir ve onu bozmadan sürdürmek bir namus meselesi gibidir. Tıpkı dinde imanını yitirmek nasıl en büyük felaket sayılıyorsa, ikrârından dönmek de bu yolun en büyük düşüşü, en vahim suçudur ki bunu Pir Sultan, çeşitli dizelerinde sert bir dille vurgular.⁵

5. İkrârın Ezeli ve Ebedî Boyutu

Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr kavramı, çoğu zaman "Kâlû Belâ" göndermeleriyle iç içe geçer. "Kâlû Belâ", tasavvufî düşüncede insan ruhunun yaratılış öncesi âlemde Hakk'a verdiği "Evet, Sen bizim Rabbimizsin" A'râf 7/172) cevabını ifade eder (Özarslan 2000: 527-535). "Elest Bezmi'nde verilen ikrârla ilgili Alevîliğin yazılı kaynaklarında çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Çünkü Alevîlik başta "ikrâr" olmak üzere, "yol", "erkân", "sır" gibi birçok temel kavramını Bezm-i Elest üzerine bina etmiştir. Elest Bezmi'nde yol ve erkân kurulmuş, ikrâr verilmiş ve sır söylenmiştir" (Özdemir 2022: 180). Pir Sultan bu ezeli olayı, insanın Hak ile yaptığı ilk sözleşme, yani ezeli ikrâr olarak yorumlar.

*"Pir Sultan'ım Hak Muhammed Ali'den
Ta ikrârım vardır, Kalû Belî'den
Şefaât umarız güzel Veli'den
Muhammed Ali'yi severim okurum"* (Öztelli 1989: 118)

diyen şair, adeta kendi ruhunun Hak ile ezelde yaptığı ahidleşmeyi bugünkü ikrârıyla devam ettirdiğini söyler. Bir başka deyişinde Ehl-i Beyt'i sevmenin ve Yezid'e karşı tavır almanın bile Kâlû Belâ'da başladığını belirtir:

⁵ Bu konu, çalışmanın ilerleyen kısımlarında "İkrârdan Dönmek" başlığı altında ele alınacaktır.

*“Hasan Hüseyin’i sevdik
Biz anlara **ikrâr** verdik
Yezid’in neslini kırdık
Tâ Kalû Belâ’dan beri”* (Öztelli 1989: 116)

Pir Sultan’a göre, bir Alevî canın Ehl-i beyt’e muhabbet ve Yezid’e nefret tutumu, sadece dünyada öğrendiği bir şey olmayıp ezelden getirdiği bir misyondur. Bu düşünce, ikrârın ebedî boyutunu da gösterir. İkrâr, yalnızca bir defa verilip biten bir yemin olmayıp, ruhun ezelden ebede taşıdığı bir bağıdır. Pir Sultan’ın dizelerinde, ikrârın ebediliği bazen “dünyadan ahrete yol olması” imgesiyle de anlatılır.

*“Pir Sultan Abdal’ım iller men' olur
Dört kapıdan sana doğru el olur
Dünyadan ahrete doğru yol olur
Verdiğin **ikrârda** durabilirsen”* (Öztelli 1989: 183)

“Bu dizelerde Pir Sultan, ikrârın sadakatle sürdürülmesi halinde kişiye bu fani dünyadan ahiret yurduna uzanan bir yol açacağını söyler. İkrârına vefa gösteren can, ahiret selametini bulacak, yolunu Hakk’a doğru kılacaktır. Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat kapılarından geçerek manevî olgunluğa ulaşmanın ve neticede Hakk’a varmanın yolunun ikrâra sadakatten geçtiği anlamına gelir. Geçici heveslerle yola girip vazgeçenler hakikate eremezken, verdiği sözde sabit kalanlar, fânî dünyadan bâkî âleme uzanan yolu bulurlar.

6. İkrâr- Tevellâ ve Teberrâ

Pir Sultan Abdal, şiirlerinde ikrâr kavramını sıklıkla Ehl-i Beyt sevgisiyle ve Ehl-i Beyt düşmanlarından teberrâ etmekle birlikte ele alır. Alevî-Bektaşî geleneğinde tevellâ (Ehl-i Beyt’i ve Hakk dostlarını sevmek, onlara yakın durmak) ve teberrâ (Ehl-i Beyt düşmanlarından, zulüm ehillerinden uzak durmak, onları lanetlemek) inancın ve ikrârın temel şartlarından biridir.

“Alevî/Bektaşî inancında yola ikrâr verecek olan kişilerin yola kabulünde rehber ve musahipler mürşidin önünde iki diz üzeri oturur. Üçünün de sağ ellerinin başparmakları, birbirine ittikâ ederek bir yerde bulunduğu hâlde, mürşidin sol elinin altında içtima eder, yani mürşid sol eliyle o üç parmağı birleşmiş olarak kavrar. Mürid olacak canın bir eli de, altından mürşidin eteğine yapışmış olduğu hâlde tevellâ ve teberrâ üzerine ikrâr verilir ve bununla manevî sözleşme gerçekleşmiş olur” (Dedekargınoğlu, 2020: 172).

Pir Sultan’ın dizelerinde tevellâ ve teberrâ, ikrâr mevzuuyla iç içedir. Örneğin,

*“Tarikate **ikrâr** verdim
Lanet Yezit’ten el yudum
Muhammed Ali’yi gördüm
Firdevs-i âlâ içinde”* (Öztelli 1989: 241)

bindinde şair, tarikat meydanında ikrâr verdiğini ve bu ikrârın bir parçası olarak Yezid’e lanet edip ondan elini yıkadığını yani kirli olanla tüm bağını kestiğini söyler. Yezid, Kerbela’da Hz. Hüseyin’i katleden zalim kişi olduğundan, edebiyatımızda zulmün sembolüdür. Ona lanet edip ilişkileri kesmek, ikrâr ayininde talibin Hakk’ın ve adaletin yanında yer aldığı bir beyanıdır. Aynı nefeste Pir Sultan, “*Muhammed Ali’yi gördüm Firdevs-i âlâ içinde*” diyerek, ikrârı sayesinde manevî bir kemale erip cennette Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi görür gibi olduğunu ifade eder. Bu, tevellânın yani Ehl-i Beyt’e muhabbetin mükâfatına işaretidir.

Pir Sultan’ın birçok şiirinde, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve On İki İmamlar, ikrârın öznesi durumundadır.

*“Hasan Hüseyin’i sevdik
Biz anlara **ikrâr** verdik
Yezid’in neslini kırdık
Tâ Kalû Belâ’dan beri”* (Öztelli 1989: 116)

diyen Pir Sultan, ikrârının muhatabının Hz. Ali’nin evlatları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olduğunu, onlara gönülden bağlılık yemini ettiğini belirtir. Şair, sadece Yezid’e ve onun zihniyetini sürdüren nesline karşı da

ezelden beri mücadele ve nefret tavrı benimsediğini söyler. Bu ifade, ikrârın bir siyasal-dinî duruş olarak da tezahür ettiğini gösterir. İkrâr, zalimin karşısında mazlumun yanında olma yemini, Hz. Hüseyin'in safında yer alma sözüdür.

İkrâr törenleri ve cemler esnasında Alevîler, Yezid'e lanet okuma ritüelleri de gerçekleştirirler. Pir Sultan, bu geleneği ve anlamını şiirine taşımıştır. Bir deyişinde;

*“İlettiler bizi Mansur dârına
Hep teberrâ okudular pîrine
Lanet olsun **ikrârından** dönene
Seher vakti On İki İmam sen yetiş”* (Öztelli 1989: 128)

der. Burada teberrâ okumak, biraz önce değindiğimiz gibi Yezid gibi zalimleri lanetleyen dualar etmek demektir. “Pîrine teberrâ okumak” ifadesi, muhtemelen ikrâr ayini sırasında veya Cem töreninde, pîrin önderliğinde herkesin teberrâ getirip Ehl-i Beyt düşmanlarını lanetlediğini anlatıyor. Ardından gelen “Lanet olsun ikrârından dönene” dizesi ise, Yezid'e ve benzeri zalimlere lanet okunurken, bir yandan da ikrârına sadakatsizlik eden kimselerin de aynı kefeye konup lanetlendiğini gösterir. Bu noktada ihanet eden, ikrârını bozan kişi de Yezid'le özdeşleşircesine ağır bir ithamla karşı karşıyadır. Pir Sultan, Yezid'e ve zalimlere duyulan nefret ile ikrâr bozanlara duyulan nefret arasında bir paralellik kurar. Zira her ikisi de Hakk'a ve hakikate sırt çevirmişlik olarak görülür. Bu yaklaşım, ikrâr kavramının topluluk nezdindeki ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Deyişin son mısraından anlaşılacağı üzere Pir Sultan Abdal'ın manevî dünyasında On İki İmamların yeri de ikrâr bağlamında büyüktür. “Alevîliğin yazılı kaynaklarında ikrârın On İki İmam'a verildiği de kayda geçmiştir” (Özdemir 2022: 183). “Seher vakti On İki İmam sen yetiş” niyazı dara düşülen bir anda On İki İmamların imdada çağrıldığını gösterir. Bu niyaz, bağlamı içinde bakıldığında, Mansur'un dârında dara çekilme yargılanma veya idam edilme durumu ile ilgilidir. İkrârına sadık kalan talip, zalimlerce dara götürülürken bile “On İki İmam yetiş!” diyerek, inancının ulularından yardım dilemeyi sürdürür.

7. İkrârın Ahlakî Boyutu

Pir Sultan Abdal'ın deyişlerinde ikrâr, ulvî bir ahlakî duruşun da sembolüdür. Şair, doğru insanı tarif ederken onun sözünde duran, özü sözü bir, mert bir kişi olduğunu belirtir ve bunu da ikrâra bağlılıkla ilişkilendirir.

*“Erenler meyl etmez bunda yalana
İçi süver olup dışı gülene
Evvel **ikrâr** verip sonra dönene
Sürdüler dergâhtan hal nic'oldu”* (Öztelli 1989: 340)

dizelerinde gerçek erenlerin yalana yüz vermeyeceği, içi çürük olup dışı gülen ikiyüzlülere prim tanımayacağı ifade edilir. Burada yalan, riya ve ikiyüzlülük ahlakî zaafılar olarak sunulurken, bunların somut örneği olarak da “evvel ikrâr verip sonra dönen”, yani başta söz verip sonra cayma sahtekârlığını gösterenler zikredilir. Bu tutumun sonucu “dergâhtan sürülmek”, yani “düşkün” ilan edilip yol toplumundan dışlanmak. “Sürdüler dergâhtan, hâl nic'oldu” ifadesi de ikrârına sadakatsizlik eden kişinin hak yolundan kovulduğunu ve halinin harap olduğunu ima eder.

Pir Sultan sık sık “mertlik” vasfını över ve bunu ikrârla bağlantılı kılar. Mert, sözünün eri, adil, yiğit insan demektir. Zıddı ise namerttir ki korkak ve vefasız manalarını ihtiva eder.

*“Mert olanlar **ikrâr** eder canana
Erenler yolunda gelir meydana
Şükür Mevla'ya ol sırr-ı Yezdân'a
Mansur'un dârında erkâna geldik”* (Öztelli 1989: 272).

Bu bendin ilk dizesi, gerçek anlamda cesur ve yiğit olanların Hak uğruna, canan uğruna ikrâr verdiklerini, canını dişine takarak bu yola girmekten çekinmediklerini belirtir. Bu da gösteriyor ki ikrâr vermek, bir bakıma yiğitlik imtihanıdır. Pir Sultan,

*“Sofilikten nişan budur gaziler
Sofî bir **ikrâra** durmalı imiş
Hiç bir âdem iblis için yürümez
Adım adım Hakk'a varmalı imiş”* (Öztelli 1989: 197)

dörtlüğünde ahlakî bir öğüt verir. Bu dizeler, dervişliğin nişanesinin tek bir ikrârda durmak olduğunu belirtir. “Gaziler” diye seslenerek belki yol mücahitlerine, mücadele ehline hitap etmektedir. Derviş kişi, şeytanın veya nefsin peşinden gitmez. Pir Sultan, hiç kimsenin şeytan uğruna yürümeyeceğini, adım adım Hakk'a varmak gerektiğini söyler. Benzer şekilde bir başka dörtlükte de şair, şeytanın Hz. Âdem'e secde etmeyişi kıssasına telmihte bulunur:

*“Azrail eder mi Âdem'e **ikrâr**
Secde et diye Hak emretti tekrar
Boynun eğmez gider Âdem'e her bar
Kendi bildiğine bir yola düştü”* (Öztelli 1989: 350)

diyerek, Hakk'ın emrine ikrârsız kalan kibirli varlığın (İblis'in) nasıl kendi bildiği yola saptığını belirtir. Bu telmih, ikrâra gelmeyen, yani Hakk'a itaat etmeyen kişinin şeytanî bir tutum içinde yolunu şaşıracağını ima eder. Dervişin yol nişanı ise ilk başta aldığı karar ve söz neyse, ömrünce onu taşımıştır. Böyle bir kişi, tek bir ikrârın adamıdır. Verdiği sözü değiştirip dünyevî çıkarlara, nefse uyan yollara sapmaz. Bu özellik, aynı zamanda dürüstlük ve güvenilirlik anlamına gelir.

Müşahede edildiği üzere Pir Sultan Abdal'ın bazı manzumelerindeki ikrâr vurgusu bir ahlakî duruş manifestosu olarak okunabilir. Hülasa-yı kelim, ikrârına bağlı kalan kişi, özü doğru kimsedir.

8. İkrâr Uğruna Fedakârlık ve Mansur'un Dârı

Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr, gerektiğinde en ağır bedelleri göze almayı, canını feda etmeyi gerektiren bir yolun adı olarak da geçer. İkrâr vererek Hak yoluna giren kişi, bu yolda başına gelecek çilelere de talip olmuştur. Bu durumu ifade eden en çarpıcı imge, “Mansûr'un dârı” metaforu olup bunun Alevî-Bektaşilikte ayrı bir önemi vardır:

“Tarîkâtla ilgili törenlerin yapıldığı meydan ya da meydan odasının orta yerine dâr-ı Mansûr denir. Üyelerini tekke büyüklerinin oluşturduğu cem mahkemesinde suç işleyen hatalı görülen tarîkât üyesini meydan ya da meydan odasına çağırarak sorgulamak, yargılamak ve gerekirse ceza verme işine dâra çekmek denir. Cemaatin ve dedenin önünde canını yol uğruna vermeye hazır olduğunu bildirmek için niyaz ederek meydanın ya da meydan odasının ortasına gelerek ayaklar mühürlenmiş kollar göğüste çapraz, baş öne eğik şekilde durmaya dâra durmak denir” (Özcan 2003: 250).

Hallac-ı Mansûr, malumu olduğu üzere “Ene'l-Hakk” (Ben Hakk'ım) dediği için idama mahkûm edilen ve darağacında can veren büyük bir mutasavvıftır. Türk edebiyatında, Nesimî ile Mansur'un bu hakikat uğruna ölümü, en büyük fedakârlık örneği olarak yüceltilir. Bu iki efsanevî şahsiyete üçüncü olarak Pir Sultan'ı da dahil etmek hatalı olmaz. Zira Pir Sultan da rivayete göre Hızır Paşa'nın huzurunda ikrârından dönmediği için Sivas'ta Banaz köyünde asılmıştır.

*“İlettiler bizi Mansur dârına
Hep teberrâ okudular pîrine
Lanet olsun **ikrârından** dönene
Seher vakti On İki İmam sen yetiş”* (Öztelli 1989: 128).

İkrâr uğruna fedakârlığın bir diğer yönü de nefsin eritmek ve dünyevi hırslardan vazgeçmektir. Pir Sultan,

*“Gerçek talib **ikrârında** durursa
Çırağı gibi yamp yağtı erirse
Eksiğini bilip kendi gelirse
O da erdir, gerçek erden sayılır”* (Öztelli 1989: 326)

mısralarında, bir kandil gibi yanıp içindeki yağı eritmekten bahseder. Bu mecaz, kişinin nefsini eritmesi, benliğini eriyip bitirecek kadar hizmet ve çileye talip olması demektir. İkrâr veren talip, bir mum gibi yanmalı, egosunu, benliğini eritmelidir. İkrâr bir nevi eksikliklerini/kendini bilme, nefsi ıslah etme sözleşmesidir.

9. İkrârdan Dönmenin, İhanetin ve Düşkünlüğün Sonuçları

Düşkün yahut düşkünlük dediğimiz şey; *“Alevî-Bektaşî inancına göre büyük günah sayılan, dine, inanca, yola, kula karşı yapılan hatalı ve gelenek göreneklere aykırı davranışlarından (cinayet, zina, livata, hırsızlık, suçsuz karısını boşama vb.) dolayı pir ve toplum tarafından cezalandırılarak toplumdaki soyutlanan, ayinlere alınmayan can. Düşkünlük suçunun derecesine göre, düşkün olan kişi düşkün kaldırma erkânı ile kaldırılabilir, yani tekrar tarikata kabul edilebilir”* (Günşen 2008: 144).

Pir Sultan Abdal, pek çok manzumesinde çeşitli hususları hicveder. Hicvettiği tiplerden biri de ikrârından dönen, ikrârına ihanet eden düşkünlüktür. İkrârına sadık kalmayan kişiye yönelik toplumsal ve ilahî yaptırımlar, Pir Sultan’ın dilinde beddua ve tecrit biçiminde dile gelir. Daha önce zikrettiğimiz;

*“Evvel **ikrâr** verip sonra dönene
Sürdüler dergâhtan hâl nic’oldu”* (Öztelli 1989: 340)

mısraları, ikrârından cayan kişinin dergâhtan sürüldüğünü ve halinin perişan olduğunu belirtir. İkrâr bozmanın cezası “düşkün” ilan edilip toplum dışına itilme. “Düşkün” düşen kişi, cemlere alınmaz, herkes ondan elini eteğini çeker, ta ki o kişi hatasını anlayıp tövbe ederek gerekli bedelleri ödeyene kadar. Pir Sultan da şiirlerinde bu geleneğe göndermede bulunur. İkrâr bozmak, Pir Sultan’ın nezdinde affedilmez bir hıyanettir. Şair, kendisini yarı yolda bırakan, hıyanet eden eski bir talibine, musahibine veya dostuna hitaben yazdığı altı bendden müteşekkil (Öztelli 1989: 382-383) *“Verdiğin ikrâra saldı ben seni”* nakarat mısralı bir manzumesinde ağır ifadeler kullanmaktadır:

*“Döndün mü benden de yüzü dönesi
Verdiğin **ikrâra** saldı ben seni
İkrârı boynuna kemend olası
Verdiğin **ikrâra** saldı ben seni”* (Öztelli 1989: 382-383).

Bu ifadelerde Pir Sultan’ın muhatabına yönelik bir nevi beddular söz konusudur. “Yüzü dönesi”, “yüzü gülmesin, kara olsun” manasında bir lanet ifadesidir. Nakarat mısra, “Seni, verdiğin ikrârın insafına, adaletine bıraktım” manasında yorumlanabilir. Yani “ben sana başka bir ceza vermiyorum, kendi bozduğun sözün cezası seni bulacak” demektir. Ayrıca üçüncü mısradaki, ikrârın o kişi için boynuna dolanacak bir ilmek olmasını diler. Manzumenin devamında böyle beddualara devam edilir. Pir Sultan, ikrâr verip dönen kişinin batınından Hakk’ın kılıcının değmesini niyaz eder. Hakk’ın adaletinin o “döneği” en ağır şekilde cezalandırması istenir. Yine aynı şiirde *“Yezid’in kalbinden gitmesin güman / Şefaata etmesin On İki İmam”* sözleri geçer (Öztelli 1989: 382-383). Bu da ihanet eden kişinin Yezid gibi sürekli şüphe ve azap içinde kalması, On İki İmamların kıyamet gününde ona şefaata etmeyip yüzüstü bırakması temennileridir. Anlaşılabileceği üzere Pir Sultan, ikrâr bozunu, en büyük zalim, mel’un ve kâfir prototipi olan Yezid’le bir tutarak lanetlemektedir.

İkrâr bozmanın toplumsal sonucu da sert olmuştur. Pir Sultan Abdal bir manzumesinde;

*“**İkrâr** alıp **ikrârından** dönersen
Varıp mürşit eteğinden tutmazsan
Arıdıp kalbini temiz etmezsen
Hiç çığ yerde tohum bitmez, ebsem dur”* (Öztelli 1989: 167-168)

diyerek uyarısını dile getirir. Eğer bir kişi ikrâr alıp da sonra dönerse, ayrıca gidip mürşidin eteğine yapışıp ondan af dileyip gönlünü arıdırmazsa, “çığ yerde tohum bitmez” misali onda maneviyat filizlenmez, ondan hayır gelmez ve ebsem (yani dilsiz, sukût etmiş) kalması gerekir der. Buradaki “ebsem dur” ifadesi, aslında düşkün ilan edilen kişinin cemde konuşma hakkının elinden alınmasına, kimsenin onunla konuşmamasına işaret eden bir tabirdir. Yani ikrârından dönen birine toplum içinde adeta “dilsiz ol, konuşma” denerek onu muhatap almama cezası verilir.

Pir Sultan Abdal'ın mesajı çok nettir. İkrâr bu yolun en kutsal bağı olup, onu hafife alan, bozan, terk eden kişi hem bu dünyada toplum nazarında itibarsız kalır, hem de öte dünyada rahmetten mahrum olur. Netice itibarıyla Pir Sultan'ın şiirlerinde ikrârdan dönmenin sonucu olarak çizilen tablo, tam bir hüsrân, lanet ve dışlanmışlıktır.

Sonuç

Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr kavramı, Alevî-Bektaşî “yol”unun temel taşı olarak çok boyutlu bir şekilde işlenmiştir. Şair, ikrâr kavramını bir taraftan tarikat yoluna girişin zorunlu adımı olarak anlatırken, diğer taraftan onu, imanın özü ve göstergesi olarak tanımlamıştır. Pir Sultan'ın şiirlerinden anlıyoruz ki ikrâr, basit bir söz verme olayı değildir. Ezelden beri süregelen ahdin bu dünyadaki tezahürü ve müminin Hakk'a ve hakikate bağlılığının somut nişanıdır.

Pir Sultan, ikrârı imanın ayrılmaz parçası ve hatta varoluşun dayanağı olarak resmeder. Mertliği ve doğruluğu ikrârda sebat ile özdeş kılmış, ikrârsızlığı veya ikrâr bozmayı ise Yezid'e benzer bir alçaklık olarak tasvir etmiştir. Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde ikrâr kavramı, Alevî-Bektaşî inancının özünü teşkil eden bir düstur olarak karşımıza çıkar. Bu kavram sayesinde, Pir Sultan'ın şiirleri birer ibadet ve nasihat metnine dönüşmüştür. Şair, her dizesinde yol evlatlarına “İkrârınızdan dönmeyin, Hak yolundan ayrılmayın” mesajını iletir gibidir. Sonuç olarak, Pir Sultan Abdal'ın dünyasını anlamak için ikrâr kavramını anlamak esastır. Bu kavramda, onun Allah'a, Hz. Ali'ye ve halkına duyduğu derin bağlılığın tüm boyutlarıyla ifadesini bulduğu müşahede edilmiştir.

Kaynakça

- Aday, Erdal (2018). “Şeyh Çakır (Işık Çakır) Ocağı İkrâr Cemi Ritüeli”, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, S. 57, s. 217-231.
- Bekki, Selahaddin (2014). “Pir Sultan Abdal”, *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü*, (<https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/pir-sultan-abdal>) Erişim Tarihi: 17.09.2025)
- Cebecioğlu, Ethem (2009). *Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü*, İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.
- Dedekargınoğlu, Hüseyin (2020). “Alevilikte Tevellâ ve Teberrâ Kavramları”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 93, s. 163-191.
- Dönmez, Mehmet & Balcı, Serkan & Çelik, Hasan (2018). “Sosyal Bütünleşme Bağlamında Alevilik-Bektaşilikte İkrâr”, *Sosyal Bilimler Dergisi*, S. 29, s. 149-160.
- Dönmez, Mehmet & Balcı, Serkan & Çelik, Hasan (2019). “Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş ile İlgili Genel Değerlendirmeler”, *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C. 7, S. 1, s. 255-263.
- Günşen, Ahmet (2008). “Alevî-Bektaşî Terminolojisinde Gizli Dil”, *Kültür Tarihinde Gizli Diller ve Şifreler*, (Ed: Emine Gürsoy Naskali-Erdal Şahin), İstanbul: Picus Yayıncılık, s. 135-157.
- Işık, Caner (2013). “İkrâr Cemi ve Ritüelleri”, *Acta Turcica*, C. 5, S. 2, s. 1-18.
- Kayaokay, İlyas (2024). “Pir Sultan Abdal’ın Bir Cönkte Bulunan Devriyye Türündeki Nefesi ve Halk Şiirine Tesiri”, *11. International New York Academic Research Congress on Social, Humanities, Administrative, and Educational Sciences Proceedings Books*, BZT Turan Academy Yayınları, s. 763-789.
- Kayaokay, İlyas (2025). “Alevî-Bektaşîliğin Manifestosu: Pir Sultân Abdâl ve Hatâyî’ye Atfedilen ‘Serseri Girme Meydâna’ Nefesi Üzerine”, *Eski Türk Edebiyatı Alanında Araştırmalar ve Değerlendirmeler*, Ankara: Gece Yayınları, s. 47-63.
- Koca, Ferhat (2000). “İkrâr”, “İman”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 22, s. 38-40.
- Kubbealtı Lügati (<https://www.lugatim.com/s/ikrar>) Erişim Tarihi: 17.09.2025).
- Özarlan, Selim (2000). “Kâlû Belâ Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı), S. 5, s. 527-535.
- Özcan, Hüseyin (2003). “Bektâşilikte Dâr Kavramı ve Hallâc-ı Mansûr Etkisi”, *Folklor/Edebiyat Dergisi*, S. 33, s. 249-254.
- Özdemir, Ali Rıza (2022). “Alevî-Bektaşî Yolunda İkrâr Kavramının Kurumsal Çerçevesi”, *Kültür Araştırmaları Dergisi*, S. 12, s. 174-200.
- Özdemir, Özlem (2024). “Risâle Der Beyan-ı İkrâr ve Bi-İsmi’ş-Şah Başlıklı Metnin Işığında Bektaşilikte İkrâr Kavramına Dair Bazı Değerlendirmeler”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 112, s. 85-98
- Öztelli, Cahit (1989). *Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün Şiirleri*. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.
- Sinanoğlu, Mustafa (2000). “İman”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 22, s. 216-219.

Etik kurul izni: Çalışmada herhangi bir etik kurul iznine gerek yoktur.

Ethics committee approval: There is no need for any ethical committee approval for the study.

Destekleyen kurum / kuruluşlar: Herhangi bir kurum/kuruluştan destek alınmamıştır.

Supporting-sponsor institutions or organizations: No support was received from any institution/organization.

Katkı oranı: Tek yazar %100.

Author contribution percentage: Sole author.

Çıkar çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Conflict of interest: There is no conflict of interest.

Yapay zekâ kullanımı: Çalışmada yapay zekâ kullanılmamıştır.

Use of artificial intelligence: Artificial intelligence was not used in the study.

Bu dergide yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarda olup, CC-BY lisansı altında açık erişim olarak yayımlanmaktadır.
The copyrights of the works published in this journal belong to the authors, and they are published as open access under the CC-BY license.